

Управління проектами в інноваційно орієнтованих організаціях у контексті сталого розвитку та формування регіональної політики активізації громадянського суспільства

Актуальність теми дослідження. Дослідження питання управління проектами в інноваційно орієнтованих організаціях у контексті сталого розвитку та формування регіональної політики активізації громадянського суспільства обумовлюється відсутністю єдиного алгоритму та моделі даного процесу.

Постановка проблеми. Оскільки некомерційні організації прагнуть заповнити соціальні потреби, які традиційні компанії не можуть задовольнити – їм потрібно застосовувати нові підходи для вирішення поставлених викликів. У свою чергу, ефективний проектний менеджмент представляє високий потенціал для цих інноваційних організацій отримати унікальні конкурентні переваги, особливо у контексті сталого розвитку та формування регіональної політики активізації громадянського суспільства.

Постановка мети і завдань дослідження – дослідити управління проектами в інноваційно орієнтованих організаціях у контексті сталого розвитку та формування регіональної політики активізації громадянського суспільства.

Метод або методологія дослідження. В статті використано історично–логічний метод; метод систематизації, класифікації й теоретичного узагальнення; метод логічного аналізу і синтезу.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). Обґрунтовано, що оскільки проекти пов'язують сьогодення та майбутнє організацій, вони мають потенціал для трансформації сьогоднішніх цілей у реальні майбутні результати. Акцентовано увагу на тому, що спроможність для забезпечення сталості програм чи проектів є критичним питанням на всіх рівнях і в будь–якому середовищі. На жаль, у випадках згорання проектів через закінчення їх фінансування, здобуті значними зусиллями покращення можуть зникнути.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності інноваційно орієнтованих комерційних та некомерційних організацій для підвищення ефективності проектів сталого розвитку та формування регіональної політики активізації громадянського суспільства.

Висновки за статтею. Запропоновано етапи проектної діяльності інноваційно орієнтованих організацій у контексті сталого розвитку та формування регіональної політики активізації громадянського суспільства на основі яких розроблено принципи сталого розвитку в проектному менеджменті інноваційно орієнтованих організацій. Аргументовано, що для того, щоб зберегти позитивні результати для суспільства, зацікавлені сторони повинні розуміти всі чинники, які сприяють забезпеченню сталості проектів у контексті сталого розвитку та формування регіональної політики активізації громадянського суспільства. Усвідомлюючи ці критичні чинники, зацікавлені сторони можуть посилити спроможність для забезпечення сталості й розрахувати свої зусилля таким чином, щоб забезпечити довгостроковий успіх.

Ключові слова: управління проектами, інноваційно орієнтовані організації, сталий розвиток, формування регіональної політики, активізація громадянського суспільства.

ЖИВКО З.Б., СНИТКО Є.О.,
ДЖЕГУР Г.В., РУДА І.І.

Управление проектами в инновационно ориентированных организациях в контексте устойчивого развития и формирования региональной политики активизации гражданского общества

Актуальность темы исследования. Исследование вопроса управления проектами в инновационно ориентированных организациях в контексте устойчивого развития и формирования региональной политики активизации гражданского общества обуславливается отсутствием единого алгоритма и модели данного процесса.

Постановка проблемы. Поскольку некоммерческие организации стремятся восполнить социальные потребности, которые традиционные компании не могут удовлетворить, им нужно применять новые подходы для решения поставленных вызовов. В свою очередь, эффективный проектный менеджмент представляет высокий потенциал для этих инновационных организаций получить уникальные конкурентные преимущества, особенно в контексте устойчивого развития и формирования региональной политики.

Постановка целей и задач исследования – исследовать управление проектами в инновационно ориентированных организациях в контексте устойчивого развития и формирования региональной политики активизации гражданского общества.

Метод или методология исследования. В статье использованы историко–логический метод, метод систематизации, классификации и теоретического обобщения; метод логического анализа и синтеза.

Презентация основного материала (результаты исследования). Обосновано, что поскольку проекты связывают настоящее и будущее организаций, у них есть потенциал для трансформации сегодняшних целей в реальные будущие результаты. Акцентируется внимание на том, что способность по обеспечению постоянства программ или проектов является критическим вопросом на всех уровнях и в любой среде. К сожалению, в случаях свертывания проектов из–за окончания их финансирования, полученные значительными усилиями улучшения могут исчезнуть.

Область применения результатов. Результаты исследования могут использоваться в практической деятельности инновационно ориентированных коммерческих и некоммерческих организаций для повышения эффективности проектов устойчивого развития и формирования региональной политики активизации гражданского общества.

Выводы по статье. Предложены этапы проектной деятельности инновационно ориентированных организаций в контексте устойчивого развития и формирования региональной политики активизации гражданского общества, на основе которых разработаны принципы устойчивого развития в проектном менеджменте инновационно ориентированных организаций. Аргументировано, что для того чтобы сохранить положительные результаты для общества, заинтересованные стороны должны понимать все факторы, способствующие обеспечению постоянства проектов в контексте устойчивого развития и формирования региональной политики активизации гражданского общества. Осознавая эти критические факторы, заинтересованные стороны могут усилить способность по обеспечению постоянства и рассчитать свои усилия таким образом, чтобы обеспечить долгосрочный успех.

Ключевые слова: управление проектами, инновационно ориентированные организации, устойчивое развитие, формирование региональной политики, активизация гражданского общества.

ZHYVKO Z.B., SNITKO Ye.O.,
DZHEGUR G.V., RUDA I.I.

Project management in innovation–oriented organizations in the context of sustainable development and formation of regional policy of civil society activation

Relevance of the research topic. The study of project management in innovation–oriented organizations in the context of sustainable development and the formation of regional policy for the activation of civil society is due to the lack of a single algorithm and model of this process.

Formulation of the problem. As nonprofits seek to meet social needs that traditional companies cannot meet, they need to take new approaches to meet the challenges. In turn, effective project management has

a high potential for these innovative organizations to gain unique competitive advantages, especially in the context of sustainable development and the formation of regional policies to enhance civil society.

Setting the purpose and objectives of the study – *to study project management in innovation-oriented organizations in the context of sustainable development and formation of regional policy of civil society activation.*

Research method or methodology. *The historical–logical method is used in the article; method of systematization, classification and theoretical generalization; method of logical analysis and synthesis.*

Presentation of the main material (research results). *It is argued that because projects link the present and future of organizations, they have the potential to transform today's goals into real future outcomes. Emphasis is placed on the ability to ensure the sustainability of programs or projects is a critical issue at all levels and in any environment. Unfortunately, in cases of closure of projects due to the expiration of their funding, significant improvements may disappear.*

Field of application of results. *The results of the study can be used in the practice of innovation-oriented commercial and non-profit organizations to increase the effectiveness of sustainable development projects and the formation of regional policies to enhance civil society.*

Conclusions on the article. *The stages of project activity of innovation-oriented organizations in the context of sustainable development and formation of regional policy of civil society activation are offered, on the basis of which the principles of sustainable development in project management of innovation-oriented organizations are developed. It is argued that in order to maintain positive results for society, stakeholders must understand all the factors that contribute to the sustainability of projects in the context of sustainable development and the formation of regional policies to enhance civil society. Recognizing these critical factors, stakeholders can strengthen their capacity for sustainability and calculate their efforts in a way that ensures long-term success.*

Keywords: *project management, innovation-oriented organizations, sustainable development, regional policy formation, activation of civil society.*

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Економічна організація країни розглядає співіснування трьох основних секторів – державного, приватного і третього. Третій сектор складається з некомерційних організацій, які працюють у прогалинах, залишених без відповіді двома іншими. Незважаючи на назву організацій, яка підкреслює особливість відсутності прибутку як місії, важливо зазначити, що некомерційні організації мають право отримувати прибуток за свою діяльність. Це необхідно для забезпечення їхньої стійкості, а також здатності інвестувати та досягти своїх ключових цілей. Зазначені факти у контексті сталого розвитку та формування регіональної політики активізації громадянського суспільства обумовлюють актуальність теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для здійснення своєї діяльності некомерційні організації набувають права власності на кошти та інше майно, передане їм засновниками, членами або державою, набуто від вступних та членських

внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом [1–5, 8].

Таким чином, некомерційна організація за своїм правовим станом є дуже схожою на підприємницьку. Як і бізнес-структурі, їй характерні свобода й самостійність у таких питаннях як: формування програми своєї діяльності, вибір клієнтів, залучення матеріально-технічних, людських, інформаційних ресурсів. У той самий час, вона має суттєві відмінності від підприємницької організації, і найголовніша з них – відсутність мети отримання прибутку для перерозподілу його між своїми членами [6, 7, 9, 10], що у контексті сталого розвитку та формування регіональної політики активізації громадянського суспільства потребує подальшого дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка завдання) – дослідити управління проектами в інноваційно орієнтованих організаціях у контексті сталого розвитку та формування регіональної політики активізації громадянського суспільства.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Оскільки некомерційні організації прагнуть заповнити соціальні потреби, які традиційні компанії не можуть задовольнити – їм потрібно застосовувати нові підходи для вирішення поставлених викликів. У свою чергу, ефективний проектний менеджмент представляє високий потенціал для цих організацій отримати унікальні конкурентні переваги.

Насправді некомерційний сектор стає все більш залежним від реалізації проектів для досягнення своїх стратегічних цілей. Зіткнувшись із проблемою використання обмежених ресурсів для виконання амбіційних завдань, неприбуткові організації часто звертаються до практики управлінської поведінки бізнес-сектору. Однак адаптація процесів, що використовуються у комерційній сфері, без вивчення їхньої ефективності може мати згубні наслідки.

На відміну від бізнесу, некомерційні організації починають з місії, тобто з чіткого визначення наступних питань: Хто ми? Чому існуємо? Що робимо? Для кого? Вони не володіють фінансовими активами, а лише розпоряджаються тим, що їм довірили спонсори. Громадські та комунальні організації починають діяти, виходячи із прагнення задоволення потреб, а не від організаційної структури – у цьому полягає їхня принципова відмінність. У зв'язку з цим роль професійного

керування організацією й, зокрема, її ресурсами, значно зростає.

Уся організаційна діяльність щодо проектів всередині неприбуткової організації проходить чотири етапи (рис. 1).

Загальна технологія управління проектом охоплює: формулювання завдань проекту; обґрунтування проекту; розробку структури проекту; визначення обсягів та джерел фінансування; складання калькуляції витрат; визначення термінів виконання робіт проекту; складання графіка реалізації проекту; розрахунок та розподіл ресурсів; підбір команди виконавців проекту; управління якістю; управління ризиками; організацію виконання проекту; підготовку та укладення контрактів; підтримання зв'язків із замовниками та споживачами продукції проекту; контроль за виконанням проекту тощо.

Вона є подібною незалежно від сектору діяльності. Проте варто визначити різницю в управлінні проектами в комерційному та некомерційному секторах за основними критеріями (табл. 1).

Зацікавлені сторони проектів некомерційних організацій також відрізняються від зацікавлених сторін проектів бізнес-структур. Спостерігається виражена специфіка у відборі головних учасників проекту. У першому випадку, ініціатором, зазвичай, є сама організація. У якості замовника може виступати орган місцевого самоврядування, бізнес-структура, вищі органи виконавчої влади

Рисунок 1. Етапи проектної діяльності інноваційно орієнтованих організацій у контексті сталого розвитку та формування регіональної політики активізації громадянського суспільства

Таблиця 1. Відмінності проектного менеджменту в комерційному та некомерційному секторах

Критерій	Комерційний сектор	Некомерційний сектор
Відповідальність перед	Акціонер/Топ-менеджер	Волонтери, донори, громадськість, клієнти, партнери
Людські ресурси	Професійний оплачуваний персонал	Волонтери, професійний персонал (часто недостатньо оплачуваний)
Дохід	На основі прибутку	Внески, гранти, бюджет, прибуток від некомерційного бізнесу
Часові ресурси	Здебільшого сталі	Мінливі
База знань	Цілеспрямована	Мінлива

чи ін. Замовник висуває вимоги щодо кінцевого результату. Проект громадської організації фінансується, як правило, за рахунок спонсорських коштів, у той час як підприємства можуть здійснювати проекти за власний кошт. У якості спонсорів можуть виступати окремі особи, благодійні фонди та інші інституції. Керівник проекту координує дії учасників та персоналу.

Для ефективного управління проектами керівникам некомерційних організацій варто задати собі та команді проекту наступні питання:

Чи проект корисний для громади?

Чи є всі необхідні інструменти для виконання проекту?

Чи володіє команда необхідними навичками?

Чи чітко визначені завдання та обов'язки кожного члена команди?

Які фінансові та нефінансові ризики можуть виникнути у проекті?

Чи вірно визначено обсяг проекту?

Чи сприяє проект самодостатності?

Чи мають усі зацікавлені сторони необхідну інформацію про проект?

Чи дотримується проект правової бази?

Чи створює проект відчуття залученості?

Концепція сталого розвитку в контексті управління проектами постійно розвивалася протягом останнього десятиліття, висвітлюючи різні погляди на основи, на які повинні спиратися процеси та процедури проектного менеджменту в організаціях. Наведена аргументація вчених наголошує на існуванні різних думок щодо основ сталого розвитку в контексті управління проектами. На основі цього розробимо модель (рис 2), що ілюструє принципи

Рисунок 2. Принципи сталого розвитку в проектному менеджменті інноваційно орієнтованих організацій

сталого розвитку, на які практики управління проєктами повинні спиратися в своїй діяльності.

Вітчизняні інноваційно орієнтовані організації можуть стикатися з численними бар'єрами при впровадженні принципів стійкості на тактичному рівні проєкту.

Висновки

Оскільки проєкти пов'язують сьогодення та майбутнє організацій, вони мають потенціал для трансформації сьогоденних цілей у реальні майбутні результати. Спроможність для забезпечення сталості програм чи проєктів є критичним питанням на всіх рівнях і в будь-якому середовищі. На жаль, у випадках згорання проєктів через закінчення їх фінансування, здобуті значними зусиллями покращення можуть зникнути. Для того, щоб зберегти позитивні результати для суспільства, зацікавлені сторони повинні розуміти всі чинники, які сприяють забезпеченню сталості проєктів у контексті сталого розвитку та формування регіональної політики активізації громадянського суспільства. Усвідомлюючи ці критичні чинники, зацікавлені сторони можуть посилити спроможність для забезпечення сталості й розрахувати свої зусилля таким чином, щоб забезпечити довгостроковий успіх. Отже, подальші дослідження можуть базуватися на оцінці та пошуку шляху усунення цих бар'єрів, розробці приписів і рекомендацій їхнього подолання.

Список використаних джерел

1. Вдовенко Н.М., Федірець О.В., Зось-Кіор М.В., Гнатенко І.А. Роль енергоринку в менеджменті ресурсозбереження та ресурсоефективності конкурентоспроможних підприємств агропродовольчої сфери. Український журнал прикладної економіки. 2020. Том 5. № 4. С. 222–229.

2. Живко З. Б., Кредісов В. А., Гнатенко І. А., Гальонкін С. С. Інституціонально-матрична кластеризація в системі стратегічного управління інноваційною економікою в умовах зміни споживчих переваг, глобалізації, діджиталізації, формування економічної культури суспільства та сталого розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 21. С. 37–43.

3. Живко З. Б., Орлова-Курилова О. В., Боруцька Ю. З., Березовський Д. О. Державне регулювання заощадження інноваційного потенціалу підприємств та екологізації виробництва: формування управлінських стратегій та оцінювання конкурентної поведінки. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 19. С. 10–15.

4. Kyryliuk I., Kyryliuk Y., Proshchalykina A., Zos-Kior M., Dovbush V. (2021). Organisational and economic drivers for safety provision and quality upgrading of core livestock products in Ukraine. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 36, 49–66.

5. Mayovets Y., Vdovenko N., Shevchuk H., Zos-Kior M., Hnatenko I. (2021). Simulation modeling of the financial risk of bankruptcy of agricultural enterprises in the context of COVID-19. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 36, 192–198.

6. Rossokha V., Mykhaylov S., Bolshaia O., Diukariev D., Galtsova O., Trokhymets O., Ilin V., Zos-Kior M., Hnatenko I., Rubzhanska V. (2021). Management of simultaneous strategizing of innovative projects of agricultural enterprises responsive to risks, outsourcing and competition. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 36, 199–205.

7. Bilan Y., Zos-Kior M., Nitsenko V., Sinelnikau U., Ilin V. (2017). Projecting the social component of the efficient management of land resources. *Journal of Security and Sustainability*, 7(2), 287–300.

8. Brockova K., Rossokha V., Chaban V., Zos-Kior M., Hnatenko I., Rubzhanska V. (2021). Economic mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro-industrial production. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*, 43.1, 129–135.

9. Lozhachevska O., Navrotska T., Melnyk O., Kapinus L., Zos-Kior M., Hnatenko I. (2021). Management of logistics and marketing behavior of innovation clusters in territorial communities in the context of digitalization of society and the online market. *Laplace in Journal*, 7(3), 315–323.

10. Mykhailichenko M., Lozhachevska O., Smagin V., Krasnoshtan O., Zos-Kior M., Hnatenko I. (2021). Competitive strategies of personnel management in business processes of agricultural enterprises focused on digitalization. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*, 43.3, 403–414.

References

1. Vdovenko N.M., Fedirets O.V., Zos-Kior M.V., Hnatenko I.A. (2020). The role of the energy market in the management of resource conservation and resource efficiency of competitive enterprises in the agri-food sector. *Ukrayins'kyi zhurnal prykladnoyi ekonomiky [Ukrainian Journal of Applied Economics]*, 5.4, 222–229.

2. Zhyvko Z., Kredisov V., Hnatenko I., Galonkin, S. (2021). Institutional-matrix clustering in the system of strategic management of innovative economy in the conditions of change of consumer preferences, globalization, digitalization, formation of economic culture of society and

sustainable development. Investytsiyi: praktyka ta dosvid [Investments: practice and experience], 21, 37–43.

3. Zhyvko Z., Orlova–Kurilova O., Borutska Yu., Berезovskyi D. (2021). State regulation of saving the innovative potential of enterprises and greening of production: the formation of management strategies and evaluation of competitive behavior. Investytsiyi: praktyka ta dosvid [Investments: practice and experience], 19, 10–15.

4. Kyryliuk I., Kyryliuk Y., Proshchalykina A., Zos–Kior M., Dovbush V. (2021). Organisational and economic drivers for safety provision and quality upgrading of core livestock products in Ukraine. Journal of Hygienic Engineering and Design, 36, 49–66.

5. Mayovets Y., Vdovenko N., Shevchuk H., Zos–Kior M., Hnatenko I. (2021). Simulation modeling of the financial risk of bankruptcy of agricultural enterprises in the context of COVID–19. Journal of Hygienic Engineering and Design, 36, 192–198.

6. Rossokha V., Mykhaylov S., Bolshaia O., Diukariev D., Galtsova O., Trokhymets O., Ilin V., Zos–Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. (2021). Management of simultaneous strategizing of innovative projects of agricultural enterprises responsive to risks, outsourcing and competition. Journal of Hygienic Engineering and Design, 36, 199–205.

7. Bilan Y., Zos–Kior M., Nitsenko V., Sinelnikau U., Ilin V. (2017). Projecting the social component of the efficient management of land resources. Journal of Security and Sustainability, 7(2), 287–300.

8. Brockova K., Rossokha V., Chaban V., Zos–Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. (2021). Economic mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro–industrial production. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 43.1, 129–135.

9. Lozhachevska O., Navrotska T., Melnyk O., Kapinus L., Zos–Kior M., Hnatenko I. (2021). Management of logistics and marketing behavior of innovation clusters in territorial communities in the context of digitalization of society and the online market. Laplage in Journal, 7(3), 315–323.

10. Mykhailichenko M., Lozhachevska O., Smagin V., Krasnoshtan O., Zos–Kior M., Hnatenko I. (2021). Competitive strategies of personnel management in business processes of agricultural enterprises focused on digitalization. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 43.3, 403–414.

Дані про авторів

Живко Зінаїда Богданівна,

д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту, Львівський державний університет внутрішніх справ, Львів, Україна

Снітко Єлизавета Олександрівна,

к.техн.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Старобільськ, Україна

Джегур Геннадій Васильович,

к.е.н., асистент кафедри публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква, Україна

Руда Ірина Ігорівна,

к.е.н., доцент кафедри цифрової економіки та бізнес аналітики, Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна

Данные об авторах

Живко Зинаида Богдановна,

д.э.н., профессор, профессор кафедры менеджмента, Львовский государственный университет внутренних дел, Львов, Украина

Снитко Елизавета Александровна,

к.техн.н., доцент, заведующая кафедры менеджмента, Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, г. Старобельск, Украина

Джегур Геннадий Васильевич,

к.э.н., доцент, ассистент кафедры публичного управления, администрирования и международной экономики, Белоцерковский национальный аграрный университет, г. Белая Церковь, Украина

Руда Ирина Игоревна

к.э.н., доцент кафедры цифровой экономики и бизнес-аналитики, Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Львов, Украина

Data about the authors

Zinaida Zhyvko,

Dr. Sc. (Economics), Professor, Professor of Management Department, Lviv State University of Internal Affairs, Lviv, Ukraine

Yelyzaveta Snitko,

PhD (Engineering Science), Associate Professor, Head of the Department of Management, Lugansk National Taras Shevchenko University, Ukraine, Starobilsk

Gennadii Dzhegur,

PhD (Economics), associate professor of the Department of Public Management, Administration and International Economics, Bila Tserkva National Agrarian University, Bila Tserkva, Ukraine

Iryna Ruda,

PhD (Economics), Associate Professor of Department of Digital Economics and Business Analytics, Faculty of Financial Management and Business of the Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine